

HAGÁMOSLO NOSOTROS

PARA CAMBIAR EL MUNDO

DIFUSIÓN DE RESULTADOS PERTE AGROALIMENTARIO

Título proyecto	Desarrollo de alimentos funcionales mediante el aprovechamiento integral del pistacho natural.
Nombre de empresa	PISTACYL, S.L.U.
Inicio – Fin	16/03/2023 – 27/06/2025
Proyecto Tractor	FOODECO: Alianza estratégica del sector agroalimentario para la renovación completa de sus cadenas de valor, mediante su transformación ecológica y digital por mediación de soluciones innovadoras

Resumen del proyecto

El proyecto PISTACYL tuvo como objetivo principal revalorizar el pistacho producido en Castilla y León mediante el desarrollo de procesos de transformación innovadores que permitiesen obtener ingredientes y alimentos funcionales de alto valor añadido. Para alcanzar esta meta, se abordó la extracción de aceite de pistacho y la optimización del proceso con el fin de obtener un producto estable y de alta calidad. Paralelamente, se trabajó en la molturación de la torta desgrasada, transformándola en harina con propiedades nutricionales y tecnológicas adecuadas para su uso en la industria alimentaria. Otro eje del proyecto fue el estudio nutricional y el diseño de productos funcionales, orientados a colectivos con necesidades específicas, como deportistas y adultos mayores con riesgo de síndrome metabólico. Entre los prototipos desarrollados destacan barritas energéticas, batidos, concentrados proteicos y galletería adaptada a este grupo poblacional. Asimismo, se desarrolló una metodología para la detección de fragmentos de cáscara en pistachos, lo que permitió mejorar la seguridad alimentaria y garantizar la calidad del producto final. Finalmente, los prototipos fueron validados a escala de laboratorio, realizándose análisis nutricionales, físico-químicos y sensoriales, así como pruebas de aceptación por parte de consumidores. Con todo ello, el proyecto supuso un avance significativo en la valorización del pistacho y de sus subproductos, aportando soluciones tecnológicas y productos innovadores con potencial de mercado.

Resultados obtenidos

Los aceites obtenidos presentaron un perfil lipídico saludable, caracterizado por un alto contenido en ácidos grasos insaturados, principalmente oleico y linoleico, así como por la presencia de antioxidantes naturales como los tocoferoles. Además, se comprobó que el tipo de prensa influye en las propiedades finales.

En cuanto a la harina parcialmente desgrasada de pistacho, se obtuvo un ingrediente con un elevado contenido en proteínas, fibra y minerales, acompañado de propiedades tecnológicas de gran interés como la capacidad de absorción de agua, el buen comportamiento en emulsiones y la formación de espumas.

Respecto a los productos funcionales desarrollados, entre ellos destacan barritas, galletas y concentrados proteicos, todos los prototipos cumplieron con los perfiles nutricionales definidos en el proyecto y alcanzaron una alta aceptabilidad sensorial en las pruebas de consumidores, superando el 80 % de aceptación.

Análisis proximal de las harinas parcialmente desgrasadas obtenidas con los dos sistemas de presión y bajo las dos condiciones de pretratamiento empleadas.

Muestra	S	T	Humedad (g/100g)	HC (g/100g)	Grasa (g/100g)	Proteínas (g/100g)	Fibra (g/100g)	Cenizas (g/100g)
HH-A	Hidráulico	25	4,83 d	16 b	28,6 c	38 a	8 a	4,9 ab
HH-P	Hidráulico	60	4,56 c	15 a	28,1 c	39 ab	8 a	4,8 a
TH-A	Tornillo	25	3,82 b	18 a	16,8 a	44 b	12 ab	5,6 b
TH-P	Tornillo	60	3,29 a	16 a	18,7 b	44 b	12 b	5,5 b
SE			0,01	2	0,2	2	1	0,2

Resultados del estudio ANOVA multifactorial

Factor	S	T	HC	Grasa	Proteínas	Fibra	Cenizas
Factor 1: S	*	ns	***	**	**	**	**
Factor 2: T	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Interacción: S x T	*	ns	*	ns	ns	ns	ns

S: sistema de extracción; T: temperatura de pretratamiento; HC: hidratos de carbono; SE: Error estándar agrupado obtenido de ANOVA. Los valores medios con letras minúsculas diferentes para el mismo parámetro implican diferencias significativas entre las medias (p < 0,05). *ps 0,05, **ps 0,01, ***ps 0,001 y ns= no significativo (p > 0,05).

Valor nutricional de la galleta desarrollada

INFORMACIÓN NUTRICIONAL	
	Por 100 g
Valor energético (kcal)	380,0
Grasas (g/100 g)	10,9
De las cuales saturadas (g/100 g)	1,5
De las cuales monoinsaturadas (g/100 g)	6,5
De las cuales poliinsaturadas (g/100 g)	2,9
Hidratos de carbono (g/100 g)	44,8
De los cuales azúcares (g/100 g)	15,2
Fibra (g/100 g)	5,7*
Proteínas (g/100 g)	21,9**
Sal (g/100 g)	0,6

Valor nutricional de la barrita desarrollada

INFORMACIÓN NUTRICIONAL	
	Valor por 100 g
Valor energético (kcal/ 100 g)	401,1
Grasas (g/100 g)	18,2
de las cuales saturadas (g/100 g)	3,3
de las cuales monoinsaturadas (g/100 g)	8,9
de las cuales poliinsaturadas (g/100 g)	5,5
Hidratos de carbono (g/100 g)	27,2
de los cuales azúcares (g/100 g)	22,2
Fibra (g/100 g)	7,7
Proteínas (g/100 g)	27,2
Sal (g/100 g)	0,5

Conclusiones

El proyecto demostró que el pistacho puede ser valorizado integralmente mediante la obtención de aceite de alta calidad y harina desgrasada con gran valor nutricional y funcional. Se comprobó que el sistema de extracción influye en la composición: la prensa hidráulica preserva mejor los antioxidantes, mientras que la prensa de tornillo ofrece mayor rendimiento en aceite y minerales. A partir de estos ingredientes se desarrollaron prototipos de alimentos dirigidos a deportistas y adultos mayores, con perfiles nutricionales adecuados y buena aceptación sensorial. Además, se validó una metodología para la detección de cáscaras, incrementando la seguridad y calidad del producto. En conjunto, PISTACYL evidenció el potencial del pistacho como materia prima estratégica para el desarrollo de alimentos saludables e innovadores con aplicación industrial y proyección de mercado.